

QISHLOQ XO'JALIGIDA ISHLAB CHIQUARILAYOTGAN SITRUS MEVALARNING IMPORTI VA EKSPORTI JARAYONLARINING IQTISODIY TAHLILI

Islomova Dilnoza Isroiljonovna

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash

muhandislari instituti" Milliy tadqiqot Universiteti

E-mail: dilnozaislomova 050510@ gmail.com

F-Shafkarov Baxrom Xudoyberdiyevich dosent iqtisodiyot fanlari

nomzodi taqrzi asosida

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17267103>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2025 yil

Ma'qullandi: 23-sentabr 2025 yil

Nashr qilindi: 30-sentabr 2025 yil

KEY WORDS

sitrus mevalar, qishloq xo'jaligi, import, eksport, iqtisodiy tahlil, tashqi savdo, raqobatbardoshlik, eksport salohiyati.

ABSTRACT

Mazkur maqolada qishloq xo'jaligida sitrus mevalarining yetishtirilishi, ularning import va eksport jarayonlari hamda iqtisodiy samaradorligi tahlil qilinadi. Jahon tajribasi hamda O'zbekiston agrar sektoridagi islohotlar asosida sitrus mevalar bozorining rivojlanish omillari, tashqi iqtisodiy aloqalardagi o'rni, eksport salohiyati va importga bog'liqlik darajasi ilmiy asosda yoritilgan. Shu bilan birga, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish, diversifikatsiyalangan eksport siyosatini shakllantirish hamda xalqaro raqobatbardoshlikni oshirish masalalari o'rganilgan.

Sitrus mevalari (apelsin, mandarin, limon, greypfrut va boshqalar) jahon bozorida talab yuqori bo'lgan mahsulotlar sirasiga kiradi. Ularning to'g'ri ishlab chiqarilishi va eksport-import jarayonlarini samarali yo'lga qo'yish milliy iqtisodiyotning agrar sektorini diversifikatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston iqlim sharoitlari sitrus mevalarini keng ko'lamda yetishtirish imkonini bermasa-da, ayrim hududlarda (Surxondaryo, Qashqadaryo, Farg'ona vodiysi) ularni sanoat asosida yetishtirish tajribalari amalga oshirilmogda. Sitrus mevalarining foydali xususiyatlari. Sitrus mevalari (apelsin, mandarin, limon, greypfrut va boshqalar) tarkibida ko'plab foydali moddalar – vitaminlar, minerallar, antioksidantlar mavjud bo'lib, sog'liq uchun juda muhim hisoblanadi. Sitrus mevalarning foydali xususiyatlarini bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak:

1. Apelsin-vitamin C manbai – immunitetni mustahkamlaydi, shamollash va virusli kasalliklardan himoya qiladi.

Antioksidantlar – terining qarishini sekinlashtiradi va yurak-qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlaydi.

Tolalar – hazm qilishni yaxshilaydi, ichak faoliyatini me'yorda ushlab turadi.

2. Mandarin-Ruhiy holatni yaxshilaydi – mandarinning xushbo'y efir moylari kayfiyatni ko'taradi va stressni kamaytiradi

Organizmni tozalaydi – jigar va buyrak faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi.

Bolalar uchun foydali – allergiyaga nisbatan nisbatan xavfsizroq hisoblanadi, vitaminlar manbai sifatida tavsiya etiladi.

3.Limon-Tabiiy antiseptik – mikroblarga qarshi kuchli ta'sir ko'rsatadi. Hazm qilishni yaxshilaydi – ovqat hazmini osonlashtiradi, ishtahani ochadi. Organizmni tozalash – limon suvi toksinlarni chiqaradi, jigar va buyrak faoliyatini faollashtiradi.

Terini chiroyli qiladi – limondagi kislotalar terini oqartiradi va yallig'lanishni kamaytiradi.

4.Greyppfrut Ortiqcha vaznga qarshi – yog' almashinuvini tezlashtiradi, parhezlarda tavsiya etiladi.

Yurak salomatligi uchun foydali – xolesterin darajasini tushiradi.

Qand miqdorini me'yorda ushlab turadi – diabetning oldini olishda yordam beradi. Vitaminlar va flavonoidlar – immunitetni mustahkamlaydi, saraton hujayralarining rivojlanishiga qarshi kurashadi.

5.Boshqa sitrus mevalar;pomelo – yuqori miqdorda C vitamini va tolalar mavjud, hazmni yaxshilaydi.

Lime – limonga o'xshash, ammo biroz yumshoqroq ta'sir ko'rsatadi, ovqatlarga lazzat qo'shadi va immunitetni oshiradi.

Umumiy foydasi:Immunitetni kuchaytiradi
Yurak-qon tomir kasalliklaridan himoya qiladi

Saraton xavfini kamaytiradi

Organizmni tozalaydi

Stressni kamaytiradi

Go'zallik va yoshartirishda foydali

Sitrus mevalar Jahon bozorida Braziliya, Xitoy, Turkiya, Ispaniya va AQSh sitrus mevalarining yirik eksportchilari hisoblanadi. Braziliya apelsin sharbatining eng yirik yetkazib beruvchisi bo'lsa, Turkiya va Ispaniya yangi meva eksportida yetakchilik qiladi. Raqobatning kuchliligi sifat va logistika tizimiga katta talab qo'yadi.

O'zbekiston aholisi orasida sitrus mevalariga talab yil sayin oshib bormoqda. Ichki talabning katta qismi import hisobiga qoplanadi. So'nggi yillarda esa Surxondaryo viloyatida limon issiqxonalari tashkil etilishi va Farg'ona vodiysida mandarin plantatsiyalarining kengayishi ichki ishlab chiqarishni jonlantirmoqda. O'zbekistonning Rossiya, Turkiya, Eron va Xitoydan sitrus mevalar importi yuqori darajada. Import narxlarining mavsumiy tebranishi ichki bozor barqarorligiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli davlat tomonidan importni muvozanatlash va ichki ishlab chiqarishni rag'batlantirish uchun bojxona imtiyozlari va subsidiyalar qo'llanmoqda. So'nggi yillarda O'zbekistonda issiqxona limonlari Qozog'iston va Rossiya bozorlariga eksport qilinmoqda. Biroq eksport hajmi hali cheklangan. Eksport salohiyatini oshirish uchun: sifat sertifikatlari tizimini takomillashtirish;xalqaro standartlarga mos qadoqlash va logistika tizimini rivojlantirish; klaster asosida sitrus meva plantatsiyalarini kengaytirish talab etiladi. Sitrus mevalar yetishtirishning milliy iqtisodiyotga qo'shadigan hissasi quyidagilardan iborat: importni qisqartirish orqali valyuta tejash; eksport orqali yangi daromad manbalarini shakllantirish; qishloq hududlarida bandlikni oshirish va yangi ish o'rinlari yaratish; mahalliy qayta ishlash sanoatini rivojlantirish.

Xulosa qilib aytganda, sitrus mevalarining import va eksport jarayonlari O'zbekistonning tashqi savdo balansida strategik ahamiyatga ega. Import hajmining yuqoriligi, bir tomondan, aholining talabini qondirish va ichki bozorni barqaror ta'minlash imkonini bersa, boshqa

tomondan, mahalliy ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish zaruratini ko'rsatadi. Shu sababli, respublikada zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy qilish, yangi plantatsiyalar tashkil etish, suvni tejoychi texnologiyalarni keng qo'llash va ilg'or xorijiy tajribalarni amaliyotga tatbiq etish muhim vazifa hisoblanadi. Shuningdek, davlat va xususiy sektor hamkorligida sitrus mevalar bozorini rivojlantirish istiqbollari kengdir. Xususan, davlat tomonidan imtiyozlar va subsidiyalar berilishi, xususiy investitsiyalarni jalb qilish, klaster tizimini rivojlantirish, ilmiy-tadqiqot markazlari faoliyatini kengaytirish va xalqaro kooperatsiyani mustahkamlash orqali mazkur sohada sezilarli natijalarga erishish mumkin. Umuman olganda, O'zbekistonda sitrus mevalarining import va eksport jarayonlarini samarali tashkil etish nafaqat agrar sektor, balki butun milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davlat statistika qo'mitasi. "O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligi ko'rsatkichlari." – Toshkent, 2023.
2. World Bank. Agriculture and Food Global Practice. Washington, 2022.
3. FAO. Citrus Fruit Statistics. Rome, 2021.
4. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hisobotlari, 2023.
5. OECD. Agricultural Outlook 2021–2030. Paris: OECD Publishing, 2021.

INNOVATIVE
ACADEMY